

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Un patrimonio a disposición de la sociedad y que esta lo utilice me da esperanza de futuro”.
Entrevista a Ana Santos,
por M. Llamas, A. Sanz y J. Vollmeyer

[Ana Santos Aramburo](#) dirigió la [Biblioteca Nacional de España](#) entre 2013 y 2024.

ANA SANTOS 丁®Jeosm (15)

Licenciada en Geografía e Historia y especialista en biblioteconomía, desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente fue directora de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid y de la Acción Cultural de la Biblioteca Nacional. Durante su etapa al frente de la Biblioteca Nacional, impulsó la digitalización del patrimonio bibliográfico, el depósito legal digital y proyectos de acceso abierto a los fondos culturales. También promovió iniciativas de visibilización de las mujeres en la cultura, como el [Día de las Escritoras](#).

LEETHI: Hoy es 28 de abril de 2026 y estamos Miriam Llamas y Amelia Sanz con Ana Santos Aramburo. Nos interesa incluirla en esta serie de entrevistas a archiveros y bibliotecarios jubilados que vivieron las primeras digitalizaciones y las sucesivas. Ustedes disponen de una experiencia que queremos rescatar, especialmente con dos ejes principales: El primero sería ¿cuáles son las expectativas no cumplidas de la digitalización?; el segundo tiene que ver con todas las cuestiones relacionadas con la memoria y el archivo, la importancia de la digitalización para construir memoria, una memoria ciudadana que va muy ligada a la construcción de archivos de saber, pero también a la renovación del canon, a la ampliación del acceso a más ciudadanos.

Formulamos estas preguntas por el compromiso ético que nos alienta: nos parece fundamental el reconocimiento de los logros que ustedes han conseguido. Nos gustaría poder trasladar también su experiencia a los tiempos actuales y a otras generaciones.

La primera pregunta gira en torno al ámbito de la digitalización a lo largo de su carrera: ¿qué es lo que ha cambiado en estos años de manera más significativa? Preguntamos porque parece que para las nuevas generaciones lo digitalizado siempre ha estado allí, como si con un clic aparecieran todas las fichas y todos los documentos.

Ana Santos: Bueno, las fichas bibliográficas son una cosa, igual que los catálogos bibliográficos informatizados, y otra cosa es la digitalización. Pero ambas confluyen en una idea que es fundamental; lo que ha cambiado en los últimos años de forma radical y espectacular es el uso de las colecciones y el acceso a la información. Ambas cosas están relacionadas, pero no es lo mismo. Se puede acceder a la información de una manera mucho más rápida, más completa y mucho más fácil que cuando los catálogos manuales existían, aquellos catálogos en fichas. Afecta a todo el espectro de conservación. Por ejemplo, el proyecto [Archivo de la web española](#) ha sido muy significativo, especialmente respecto a todo lo que se refiere a la memoria. Pero es cierto que, en mis más de cuarenta años de profesión, lo que ha cambiado radicalmente es el acceso a la información y la posibilidad de usar las colecciones. ¿Y cuál ha sido la consecuencia más inmediata? Pues un mayor conocimiento sobre las colecciones, una posibilidad de investigar y descubrir cuestiones que hasta ese momento costaban muchísimo más. Antes, la inversión de tiempo era mucho mayor y la posibilidad de completar conocimiento era muy escasa en comparación con lo que ahora se puede

hacer. Y otra consecuencia importante ha sido la apertura de ese valor, de esas colecciones a cualquier tipo de público. Ahora las bibliotecas, incluso las bibliotecas patrimoniales, como la BNE, están abiertas a todos los usuarios, ya no solamente a los investigadores, como era hasta hace unos años. Cualquier persona puede utilizar esas colecciones.

Esto ha sido la gran revolución y, además, me da mucha esperanza de futuro porque cuando un patrimonio de estas características, de este valor, se pone a disposición de una sociedad, la utilización y la reutilización se incrementa de manera significativa y eso es importante.

LEETHI: ¿Nos puede facilitar algunos ejemplos de reutilización?

Ana Santos: Sí, por ejemplo, hay un proyecto lanzado por la BNE y que se utiliza mucho en colegios. Es la [BNescolar](#), donde se están usando valiosísimas fuentes para desarrollar unidades didácticas en enseñanza media y con temas transversales, no solamente con temas que son curriculares (temas de medioambiente, temas de aceptación del otro...).

LEETHI: ¿Cuáles son los criterios a la hora de seleccionar unos fondos para su digitalización, de dar prioridad a unos sobre otros?

Ana Santos: Cuando se empezó a digitalizar de forma masiva, fue gracias a la ayuda, con una cantidad bastante significativa, de Telefónica, aunque al principio se

comenzó a trabajar con pasos muy titubeantes durante unos cuantos años. Se formó un comité de expertos que ayudó a la Biblioteca Nacional a seleccionar los fondos, y lo primero que se digitalizó fue lo más valioso para la cultura española, esto es, lo que tiene un mayor valor patrimonial, entendido por forma o por contenido (por ejemplo, prensa que es única por su contenido, aunque su valor artístico fuera escaso, o aquello que tenía un mayor valor artístico), y de ahí surgió la [Biblioteca Digital Hispánica](#). Pero según se ampliaban las posibilidades económicas, a través de otras ayudas recibidas de [Red.es](#), se empezaron a completar también colecciones (de la obra de Cervantes, del Siglo de Oro, de incunables...). Era necesaria una planificación muy estricta de lo que se iba a digitalizar de acuerdo con el presupuesto del que se disponía cada año. Y después se incorporó un criterio que para mí fue muy importante: el uso. Para ello se abrió una convocatoria pública dirigida a grupos de investigación para que se manifestasen y nos dijese "Estamos trabajando en esto, necesitamos que lo digitalicéis y que lo digitalicéis todo". Más tarde se desarrolló una política institucional, por ejemplo, con relación a los autores y autoras cuya obra entraba en dominio público (a los 80 años del fallecimiento del autor/a). Esto se empezó cuando entraban los autores de 1933/1934 y [ahora ya se va por el año 1945](#). También se ha intentado digitalizar bastante obra escrita por mujeres.

Otro criterio que se ha seguido, y hablamos ya de la [Hemeroteca digital](#) y no solo de la [Biblioteca Digital](#), ha consistido en digitalizar los títulos de prensa en dominio público. Esto es una empresa complicada porque en algunos títulos que son de larga duración, hablamos de millones y millones de páginas, con una enorme utilización dado que permite búsquedas con OCR.

LEETHI: Nos alegra que menciones ese criterio porque

coincide con algunas de nuestras investigaciones ¿A partir de qué año más o menos se han empezado a digitalizar estas obras de mujeres?

Ana Santos: Fue una política intencionada que se hizo no solamente para digitalizar la obra de autoras, sino también para recuperar su nombre. Para ello creamos el [Día de las Escritoras](#) y de esto hace once años exactamente. A partir de 2015, no solamente se ha institucionalizado en muchos lugares el día de las escritoras, sino que también se inició una política de exposiciones sobre el legado dejado por algunas mujeres. Estas exposiciones ayudaron a darlas a conocer, y también a digitalizar sus obras.

LEETHI: Hemos notado en los últimos años es una ralentización de ritmo y de modos en la digitalización, frente al boom de otros momentos con las apuestas privadas de Telefónica o de IBM en diferentes instituciones. Parece que no interesa tanto a las entidades privadas este tipo de actividades e incluso los grupos de investigación solicitan menos.

Ana Santos: Llevo ya más de dos años fuera de la Biblioteca Nacional y no puedo facilitarte detalles sobre el estado de cuestión ahora. Pero sí es cierto que las entidades privadas ya no invierten como antes. Cuando se acabó el dinero de Telefónica, nos entró pánico porque estos proyectos exigen

continuidad... Y con el presupuesto ordinario y la reducción presupuestaria que sufrió la Biblioteca Nacional en la época de la crisis, esto era absolutamente inviable. Ya me parecía un milagro abrir la puerta cada día. Entonces tuvimos que llamar a puertas de instituciones público-privadas como [Red.es](#), entidad empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que impulsa todo lo que es la digitalización y la inteligencia artificial. Red.es nos ayudó muchísimo. El primer proyecto fue de cuatro años y fueron ayudas muy significativas que se pudieron prorrogar por otros cuatro años. También nos ayudó para la preservación de la Web que fue el siguiente paso después de la digitalización. Desde luego sin ayuda externa no se puede seguir la digitalización masiva.

LEETHI: Nos gustaría volver a los criterios de selección y a los sesgos posibles. A los investigadores nos importa mucho lo que se digitaliza y lo que no, lo que se selecciona y lo que no. Para las nuevas generaciones, lo que existe es lo digital y más aún en el ámbito de las humanidades digitales que, a su vez, están dominadas por los informáticos que trabajan de manera cuantitativa: quieren cantidad, sin ningún criterio de autoridad. Nos preocupa efectivamente que los investigadores solo trabajen todo lo que hay en línea y que lleguen a conclusiones que, como poco, son osadas. ¿Cree que los bibliotecarios, los archiveros, los documentalistas tienen esta conciencia de la importancia cultural para la creación de una memoria cultural, de una identidad cultural, de un conocimiento? ¿Saben de la importancia de sus decisiones sobre qué se digitaliza y cuándo, porque eso va a marcar, como con el ejemplo de las mujeres, una dirección u otra de la cultura?

Ana Santos: Soy ahora totalmente consciente, pero yo no lo fui hasta que empecé a ver lo que había. La política de género en la Biblioteca Nacional se empezó a aplicar por

este motivo: fui consciente de que había muchas mujeres que ni siquiera conocía y cuya obra estaba depositada en la BNE, pero no estaban en ningún canon y había que rescatarlas, darlas a conocer. Pero para esta conciencia hace falta conocimiento: si no conoces, es difícil decidir. Y el peligro está ahí y te doy toda la razón: lo que se utiliza es lo que está en internet y lo que se conoce, lo que existe, pensamos que es solo lo que está en internet y no es así.

LEETHI: Justo es eso lo que nos da miedo y conecta con la siguiente pregunta que queríamos plantear y que tiene que ver con los usuarios: ¿no le da miedo que los usuarios solo utilicen lo digitalizado? ¿Es verdad que la sala general de la Biblioteca Nacional está vacía porque efectivamente todos vamos a la Hemeroteca y solo venimos de forma muy puntual? Por otro lado, ha aumentado de manera exponencial la frecuentación de la *Biblioteca Digital* o de la *Hemeroteca digital*. Lo cual quiere decir que los usuarios ya solo miran lo digital. De hecho, mis alumnos y alumnas se niegan a consultar algo que no esté digitalizado y además bien ocerizado.

Ana Santos: Este es un problema porque obviamente todo no está digitalizado. Es un problema de fuentes y un problema de sesgo porque lo que se cita más es lo que está digitalizado completamente: es descargable y así sigue aumentando el sesgo. Es lo que está sucediendo con la IA que produce otros sesgos porque se alimenta, entre otras cosas, de lo que tú le estás enseñando. Con lo cual el rigor de la fuente se ve mermado, aunque la fuente primera de la que se ha alimentado fuese rigurosa en una revista científica acreditada por pares. Porque, cuando pasa un tiempo y esto se está utilizando y tú estás preguntando cosas, la IA contesta y también te pregunta a ti y tú contestas..., todo eso lo incorpora. Con lo cual a medida que esto va creciendo y va creciendo con millones de accesos en

todo el mundo, al final, ¿qué es lo que va a ser? No hay control. Si desde el primer momento hubiera habido un control, habrían ocurrido varias cosas: primero, se utilizarían fuentes fidedignas; segundo, se controlaría el uso para poder revertir a los autores los derechos de propiedad intelectual que les corresponden; en tercer lugar, habría que controlar esa retroalimentación que se hace. Pero todo esto es muy complejo y los desarrollos tecnológicos nos arrasan.

LEETHI: Esto concuerda con lo que antes ha nombrado que es el Archivo de la Web española que es un tesoro y, a su vez, un desafío porque, ¿qué se selecciona?, ¿cómo se guarda?, ¿cómo vivió usted todo este proceso?

Ana Santos: Ciertamente, la web no se puede conservar entera. Pero pensamos que siempre es mejor conservar algo que perder todo, al menos una imagen o un reflejo de la sociedad de en cada momento, porque, sin duda, van a ser una de las fuentes de información del futuro. Hay muchas cosas que solo están en internet. Entonces se empezó con unos criterios que fueron muy generales y que fundamentalmente estuvieron basados en grandes acontecimientos históricos cuya información era digna de ser guardada para que alguien que en el futuro quisiera investigar pudiera tenerlo conservado en la Biblioteca Nacional. Pero, a medida que el proyecto creció, los criterios tuvieron que abrirse. ¿Y cómo se abrieron? Por un lado, lo que se hizo fue implicar a todas las Comunidades Autónomas y nombrar tanto en cada una como en la propia BNE los “Conservadores Web”: bibliotecarias, bibliotecarios que tienen determinados criterios para ver qué hay que guardar en cada momento. En la Biblioteca Nacional, que como sabéis conserva todo lo que se genera en España, no habríamos tenido criterio para saber qué era lo que la Comunidad Autónoma consideraba importante.

Por otro lado, se han tenido muy en cuenta los grandes temas de la sociedad del momento: por ejemplo, durante bastante tiempo hubo recolecciones sobre feminismo, medio ambiente, migración, todos los temas que tienen que ver con política internacional o nacional (elecciones autonómicas, locales, generales). Hasta hace unos años hasta se conservaba el perfil en Twitter de los candidatos, pero X ya no lo permite. Esto era muy interesante. Así se van eligiendo unos cuantos temas y una vez al año o dos, dependiendo del momento y de la cantidad presupuestaria de la que se dispone y de las inversiones que hay que hacer, se hace una recolección de dominio: dominio.es, dominio.cat, dominio.eus, dominio.gal y así los contenidos tanto en castellano como en las otras lenguas autonómicas están conservados al menos una vez al año. Pero es muy complejo hacer esto y los problemas de financiación son enormes.

Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

LEETHI: ¿Cuesta que las autoridades entiendan la importancia de digitalizar el patrimonio y conservar la memoria para poder crear memoria?

Ana Santos: Todo lo que se ha hecho en la Biblioteca Nacional se ha hecho con presupuestos extraordinarios, no ha sido con presupuesto propio, con la cantidad que asigna el Ministerio de Cultura todos los años. Como les conté, se empezó con Telefónica y luego ha sido Red.es la que ha estado ayudando a la digitalización. Si no, hubiera sido muy difícil. Con estos proyectos ha evolucionado la Biblioteca y también fuimos aprendiendo. Cada vez los procesos de digitalización han sido más eficientes, pues el coste respecto a la producción era menor. Al principio seleccionar los ejemplares y verificar lo que estaba en buen estado para poderlo digitalizar o no, era complejísimo, porque algunos ejemplares estaban sin catalogar, o sin tener registro del metadato, por lo que hubo que iniciar un proceso de catalogación o re-catalogación muy intenso. En ese proceso se ha avanzado mucho por lo que se ha conseguido cada vez mayor eficiencia.

LEETHI: En ese sentido había mencionado que, según las posibilidades tecnológicas evolucionaron también fueron cambiando los criterios. ¿A qué se refiere concretamente?

Ana Santos: Cuando hablo de las posibilidades tecnológicas, me refiero a la cantidad de almacenamiento que se podía comprar, porque todo esto exige cada vez más máquinas, igual que más estanterías, cuando te llegan los libros. Comprar memoria e iniciar todos los procesos de preservación digital fue tremendo, porque no se trata de conservar, sino que tiene que haber tres copias. La tercera nunca la conseguimos, si no recuerdo mal, pero la segunda sí. Y eso obliga a comprar máquinas, el doble de todo, triple, cuádruple... En su momento, se estuvo estudiando todo lo que es el almacenamiento en la nube por Amazon. El problema de esto era que nos daba miedo, porque era como trabajar con [Internet Archive](https://www.archive.org/): cuando yo llegué ya se había empezado alguna recolección, pero no estaba en

España, sino en California; no lo habíamos hecho con nuestros servidores. Estábamos pagando por este servicio y lo que daba cierto pudor era tener un patrimonio tan valioso fuera de España. Sobre el año 2015, se trajo todo con la consiguiente preocupación. Pero allí hubo un equipo maravilloso dirigido por Mar Pérez Morillo, y gracias a su trabajo y a la formación que nos ofrecieron otras bibliotecas el proyecto salió hacia delante. Por ejemplo, nos ayudó mucho la Biblioteca Nacional de Francia: los primeros talleres nos los dieron ellos.

LEETHI: Estamos llegando al final, pero tenemos una última pregunta que nos lleva a nuestro punto de partida cuando hablábamos de promesas no cumplidas: ¿qué sueños no se han hecho realidad? ¿Cuáles son sus decepciones? ¿Cuáles son sus sueños no cumplidos?

Ana Santos: Sueños no cumplidos tengo muchos porque, para empezar, pensamos que teníamos que soñar, o sea, éramos muy conscientes de hacia dónde queríamos ir. Por eso, se inició algo que nos ayudó mucho, como fue la planificación estratégica cuatrianual con la evaluación anual de las actuaciones, porque una cosa eran los objetivos y otra las actuaciones que nos marcábamos cada año, determinadas por la cantidad presupuestaria. Desde luego, con mucho más presupuesto hubiéramos podido hacer mucho más.

¿Qué me hubiera gustado poder hacer? Por ejemplo, digitalizar algo que para mí es relevante como son las obras fuera de comercio, esas obras que protegidas por derechos de autor no te las puedes comprar porque ya no se están comercializando. Estas, con el elevado número de títulos que cada año se editan en nuestro país y todo el problema que hay de librerías, distribución y almacenamiento, son muchas y desaparecen. Así no se puede acceder a grandes

obras que están solamente en la Biblioteca Nacional porque se han recibido por depósito legal, por [la Ley de Depósito legal](#). Obviamente en este sueño había que contar con [CEDRO \(Centro Español de Derechos Reprográficos\)](#) y las sociedades gestoras de derechos de autor para las obras no estuvieran en dominio público.

Otra cosa que creo que va a tener mucho futuro, porque evita la digitalización, es la última [reforma de la ley de depósito legal](#) ([Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal](#)) porque obliga al depósito de los preprint, los archivos que utilizan los editores para la edición. Ya no hay que digitalizar las obras. Esto es un gran avance, creo que fue una de las leyes más avanzadas de depósito legal de toda Europa cuando se hizo y está funcionando muy bien. Los editores depositan el preprint y luego, desde las Comunidades Autónomas, desde los centros conservadores, cada uno accede a su depósito legal.

¿Y qué otra cosa sería perfecta? De las obras en dominio público, todo lo que está en dominio público, que es muchísimo, queda muchísimo pendiente de digitalizar. Me gustaría que pudiera estar digitalizado, todo lo que está libre que se pueda reutilizar. Y no hablamos solamente de textos o de libros, estamos hablando de muchas obras de arte, de música. En fin, es algo que si se pudiera digitalizar aportaría muchísimo a la sociedad.

LEETHI: Nos interesa muchísimo toda la parte de la utilización de esta oferta para los usuarios que se ha llevado a cabo.

Ana Santos: Eso es, [BNELab](#), donde se han desarrollado varios proyectos de reutilización de datos y contenidos. Por ejemplo [ComunidadBNE](#) permitió que todos los que

quisieran pudieran aportar conocimiento para poder, por ejemplo, identificar a personas en fotografías, poder catalogar carteles de teatro. Se hizo otro también muy bonito para incorporar a traductoras que sabéis que siempre están tan olvidadas en las obras: [Traducción de... \[femenino singular\]](#).

LEETHI: Esa es la lucha que tenemos en la universidad por los criterios de autoridad y las fuentes: de dónde viene eso..., esto no es una fuente de autoridad... Y es impresionante el esfuerzo que hay que hacer para que el estudiantado lo entienda.

Ana Santos: Estoy totalmente de acuerdo, hace falta mucha pedagogía. Parece que ahora la búsqueda es mucho más fácil, porque hay muchas más fuentes disponibles, pero precisamente por eso ya no se debe exigir solamente una cita de una fuente, aunque la cites perfectamente, sino un razonamiento lógico sobre esa cita. Es la formación que necesitan: necesitan formarse su propio pensamiento y para eso tienen que reflexionar sobre las ideas que otras personas tuvieron, no las tienen que copiar solamente. Tienen que pensar: ¿será verdad o será mentira?, ¿ayudó o perjudicó a nuestra sociedad? ¿qué aportó científicamente?, ¿qué ha habido después de esto? Necesitamos otra manera diferente de enseñar y otra manera diferente de aprender y

otra manera diferente de contar. Porque estamos hartos de ver citas de citas de citas y citas y siempre encontrar lo mismo. Entonces, cuando veo los proyectos que hacéis desde los grupos de investigación es maravilloso porque se aporta un conocimiento que debe servir como referencia.

LEETHI: Una pregunta que se me había quedado en el tintero es la siguiente. Nosotros vivimos a veces una dictadura computacional: lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que les conviene hacer a los informáticos o no les conviene, respondiendo a sus preguntas, a sus prioridades, que muchas veces no son las prioridades de los investigadores. ¿Usted ha sentido esa dictadura que produce funcionalidades que en realidad no vamos a necesitar, pero están de moda y se hacen?

Ana Santos: En la Universidad Complutense estaba más en contacto con los informáticos que en la Biblioteca Nacional, pero sí lo notaba. Me acuerdo que les decía: “Bueno, esto es como cuando llevo el coche al taller y me dicen que se ha roto el embrague y me lo tengo que creer porque yo no entiendo nada de coches”. Con lo cual me tengo que creer todo. Esto exige, por una parte, un mínimo de formación, lo cual supone un esfuerzo tremendo. Recuerdo la primera pantalla con un correo electrónico que para mí fue un shock: unas pantallas negras con letras verdes donde no se podía corregir casi. Por otro lado, exige también tener al lado informáticos “humanistas” que no solamente tengan su formación tecnológica pura y dura, sino que sepan el valor de lo que significa un proyecto de investigación. Tienen que entender el objetivo que va más allá del propio desarrollo informático, de la herramienta. La herramienta es importante, pero lo que hay detrás es mucho más importante porque te va a obedecer según tú la parametrices y, si no tienes el conocimiento para poderlo hacer, es difícil realizarlo. Por eso es fundamental el poder

trabajar en colaboración.

Rec Lit Rec Lit

[Ver todas las entradas](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (24 de mayo de 2026). “Un patrimonio a disposición de la sociedad y que esta lo utilice me da esperanza de futuro”. Entrevista a Ana Santos, por M. Llamas, A. Sanz y J. Vollmeyer. *Rec Lit*. Recuperado 28 de mayo de 2026 de <https://doi.org/10.58079/169ne>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 24/05/2026 / Entradas, Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas / archivo, artificial intelligence, bibliotecas, digitalización, IA, imagen digital, inteligencia artificial, lectores, libro, literatura, material digitalizado, memoria, patrimonio, readers, reciclaje, recycling, remediación, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**“En Patrimonio Bibliográfico,
nunca se debe perder el enlace
entre objeto digital y objeto
material; no pueden**

independizarse uno de otro”.

Entrevista a Marta Torres, por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

archivo

arte e internet

artificial intelligence

bibliotecas

bot

cine

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios de la memoria

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

IA

imagen digital

impreso

inteligencia artificial

interactividad | lectores | libro | Lingüística forense
literary computational studies | literatura
Literatura Electrónica | Literatura Infantil y Juvenil
Machine Learning | material digitalizado | meme
memoria | patrimonio | postdigital | readers
realidad aumentada | reciclaje | recycling | red
redes sociales | remediación | texto digital
textos literarios | transmedia | videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (52)
 - [Promesas \(in\)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas](#) (4)

ARCHIVO

- [mayo 2026](#) (1)
- [abril 2026](#) (1)
- [marzo 2026](#) (1)
- [febrero 2026](#) (1)
- [enero 2026](#) (1)
- [diciembre 2025](#) (1)
- [noviembre 2025](#) (1)
- [octubre 2025](#) (1)
- [julio 2025](#) (1)

- mayo 2025 (1)
- abril 2025 (1)
- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)

- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress